

SoildiverAgro project

Toepassing van nieuwe beheerspraktijken om de productie en de kwaliteit van de gewassen te verbeteren

HET WAT EN WAAROM

Biologische teelt doet het economisch beter dan conventionele bij intensieve versus extensieve groenteteelt

Om de groenteteelt duurzamer te maken, kunnen telers overschakelen op biologische teelt en/of extensiveren door groenbedekkers te introduceren en de grondbewerking te reduceren. Een veldproef op PSKW in België vergeleek vier teeltsystemen:

- T1: Conventioneel & intensief
- T2: Conventioneel & extensief
- T3: Biologisch & intensief
- T4: Biologisch & extensief

Alle strategieën werden toegepast op dezelfde vruchtwisseling: prei, selderij en bloemkool (2020 - 2022).

Extensieve biologische teelt (T4) scoorde het best op vlak van milieu, maar hoe zit het met de economische resultaten van het systeem?

Resultaten

De kosten voor extensieve teelt waren meestal iets hoger dan die voor intensieve teelt. Verschillen in opbrengsten varieerden

doorheen de jaren. De totale brutomarge voor conventioneel-extensief (T2) was 10% lager dan voor conventioneel-intensief (T1). Voor biologisch-extensief (T4) was het 10% hoger dan voor biologisch-intensief (T3). De verschillen waren dus niet duidelijk.

Over de gehele vierjarige rotatie werden de meest significante verschillen gevonden tussen conventionele en biologische teelt. Hoewel niet consistent over de jaren en gewassen, waren de totale inkomsten van biologische teelt meer dan verdubbeld ten opzichte van conventionele teelt. Directe kosten voor de biologische systemen waren ook hoger, maar slechts 12-17%. De totale brutomarge van biologische teelt was dus meer dan drie keer zo groot als die van conventionele teelt.

Conclusie

Hetzij intensief of extensief, biologische groenteteelt gaf duidelijk veel betere economische resultaten dan conventionele teelt.

1. Opbrengsten, directe (variabele) kosten en brutomarge (euro/ha) per groeiseizoen/gewas en de totalen over de vierjarige rotatie

KERNWOORDEN

Economische rentabiliteit, Brutomarge, intensief, extensief, conventioneel, biologisch, groenteteelt

AUTEURSCHAP

Jo Bijttebier, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België
Hilde Wustenberghs, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, België

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.